

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ИКСОДОВЫМ КЛЕЩЕВЫМ БОРРЕЛИОЗОМ НА АЛТАЕ**

**EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF IXODIC TICK-BORRELIOSIS
INCIDENCE IN ALTAI**

ШИРОКОСТУП СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой медицины катастроф
и безопасности жизнедеятельности,
Алтайский государственный медицинский университет.*

ТИМОНИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*старший преподаватель кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии,
Алтайский государственный медицинский университет.*

SHIROKOSTUP SERGEY VASILIEVICH,

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Disaster Medicine and Life Safety,
Altai State Medical University.*

TIMONIN ANDREY VIKTOROVICH,

*Senior Lecturer, Department of Epidemiology, Microbiology and Virology,
Altai State Medical University.*

В данной статье представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом в регионах юга Западной Сибири – Алтайском крае и Республике Алтай. Материал: в качестве материалов для проведения исследования были использованы официальные источники статистической информации управлений Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Результаты: представлены сравнительные аспекты уровня заболеваемости данной инфекций в исследуемых регионах, выявлена сезонность и многолетняя цикличность заболеваемости, возрастные и территориальные особенности болезни.

This article presents the results of an epidemiological analysis of the incidence of tick-borne borreliosis in the southern regions of Western Siberia - Altai Territory and the Republic of Altai. Material: official sources of statistical information from the departments of Rospotrebnadzor in the Altai Territory and the Republic of Altai were used as materials for the study. Results: comparative aspects of the incidence rate of this infection in the studied regions are presented, seasonality and long-term cyclicity of the incidence, age and territorial characteristics of the disease are revealed.

Ключевые слова: *иксодовый клещевой боррелиоз, природно-очаговые инфекции, эпидемический процесс, ретроспективный анализ, клещевые инфекции.*

Key words: *ixodic tick-borne borreliosis, natural focal infections, epidemic process, retrospective analysis, tick-borne infections.*

Алтайский край и Республика Алтай располагаются на юге Западной Сибири и являются эндемичными территориями по клещевым трансмиссивным природно-очаговым инфекциям [2, 6]. На территории регионов в период наблюдений с 2013 по 2020 годы были обнаружены 18 видов иксодовых клещей, являющихся переносчиками возбудителей таких инфекций, как клещевой энцефалит (КЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), риккетсиозы, моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), лихорадка Западного Нила и др. [5, 10] В настоящее время по данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю нозоареалы клещевых инфекций претерпевают изменения в части смены структуры возбудителей клещевых инфекций. Увеличивается доля выявляемых в клещах-переносчиках боррелий и иных возбудителей, распространение которых ранее не было характерно для Алтая – ГАЧ, МЭЧ и т.д. [4, 7]

Заболеваемость ИКБ в Алтайском крае и Республике Алтай регистрируется ежегодно. В рамках ежегодно проводимых мониторингов боррелии выявляются в клещах родов *Ixodes*, *Dermacentor* и *Haemophilus* [1, 3, 6]. Широкое распространение по территории регионов ареалов обитания иксодовых клещей и регистрация случаев ИКБ в большинстве административных образований регионов влечет за собой необходимость проведения ежегодных мониторингов заболеваемости и поиск путей оптимизации мер ее эпидемиологического контроля [2, 8, 9].

Целью исследования является выявление современных характеристик эпидемического процесса иксодового клещевого боррелиоза на территории эндемичных регионов Алтайского края и Республики Алтай.

Материал и методы. В качестве материала для проведения исследования были использованы данные официальной статистики Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, Центра гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю, региональных министерств здравоохранения, данные статистической формы №2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 2000-2020 гг. Выявление генетического материала возбудителей ИКБ осуществлялось методами ПЦР в рамках ежегодных мониторингов, проводимых санитарно-эпидемиологической службой. Обработка полученных данных осуществлялась в программе Statistica 13.0. Были использованы методы описательной статистики с расчетом интенсивных и средних величин, ошибок репрезентативности, достоверности различия.

Результаты и обсуждение. В рамках исследования в Алтайском крае и Республике Алтай был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ИКБ в период с 2000 по 2020 гг. В течение исследуемого периода в Алтайском крае средний многолетний показатель заболеваемости составил $1,6^{0/0000}$ и был в 3,3 раза ниже аналогичного показателя в целом по России ($5,3^{0/0000}$). В Республике Алтай средний многолетний показатель заболеваемости составил $8,1^{0/0000}$ и был выше показателя по России ($5,3^{0/0000}$) в 1,5 раза.

Отмеченный в регионах Алтая рост заболеваемости в течение исследуемого периода был обусловлен внедрением в практику лабораторной службы региона тест-системы ИФА для выявления антител к возбудителю в биоматериале лиц, пострадавших от укусов клещей, а также метода ПЦР в целях детекции генома возбудителя в клещах из природных очагов и биоматериале от пациентов.

Многолетняя цикличность заболеваемости на Алтае в 2000-2020 гг. составила 4 года и была определена методом автокорреляции. Уровень заболеваемости зависел от периодов активности клещей в течение года, что определило весенне-летнюю сезонность ИКБ. В течение исследуемого периода в Алтайском крае и Республике Алтай отсутствовали летальные случаи ИКБ. При этом в России с 1991 года был отмечен только один летальный исход заболевания в 2000 году.

Отличительной особенностью ИКБ от других трансмиссивных природно-очаговых инфекций в Алтайском крае является превышение среднего многолетнего показателя заболеваемости среди городского населения ($2,3^{0/0000}$) над аналогичным показателем среди сельского населения ($1,5^{0/0000}$) в 1,6 раза ($p < 0,01$). Сложившаяся ситуация обусловлена более интенсивным внедрением в деятельность лабораторной службы лечебных учреждений в городах тест-систем диагностики возбудителя ИКБ, что оказало влияние на рост числа выявлений боррелий в исследуемом биоматериале от пациентов.

В Республике Алтай отмечалось преобладание сельского населения над городским, составив в среднем более 70% от общей численности населения региона. В этой связи среди заболевших ИКБ в границах региона более 85% случаев ежегодно приходится на жителей сельской местности.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю заражение инфицированных боррелиями лиц, проживающих в сельской местности, происходило в период ведения ими хозяйственно-бытовой деятельности после присасывания клеща на территории природных или антропоургических очагов. Жители городских поселений инфицировались боррелиями преимущественно на дачных и приусадебных участках, в периоды посещения пригородных территорий во время отдыха или профессиональной деятельности.

Для возрастной структуры заболеваемости ИКБ в Алтайском крае характерно превалирование заболеваемости среди взрослых ($1,81 \pm 0,32^{0/0000}$) над заболеваемостью ИКБ детского населения в возрасте до 17 лет ($0,74 \pm 0,23^{0/0000}$) в 2,5 раза ($p < 0,01$). При этом до 2003 года случаи ИКБ среди детей не отмечались.

В Республике Алтай средний многолетний показатель заболеваемости ИКБ среди взрослого населения ($8,93^{0/0000}$) также превышал аналогичный показатель среди детей в возрасте до 17 лет ($4,72^{0/0000}$) в 1,9 раза ($p < 0,01$). Инфицирование боррелиями взрослого населения республики происходило преимущественно в периоды пребывания в природных очагах инфекции в связи с работой на открытой местности.

Заключение. Результаты ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости ИКБ позволили установить основные характеристики эпидемического процесса данной инфекции и выявить его особенности в Алтайском крае и Республике Алтай. Превалирование заболеваемости ИКБ среди городского населения в Алтайском крае отражает роль антропоургических очагов инфекции и роль фактора выявления новых случаев ИКБ в связи с активным развитием лабораторной службы. В Республике Алтай на фоне аналогичных темпов развития лабораторной службы, но с учетом доли сельского населения в демографической структуре региона в 70%, превалирует роль жителей административных районов в формировании уровня заболеваемости. В то же время уровни заболеваемости ИКБ в регионах Алтая значимо превышают средний многолетний показатель по России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасова М. В. Клещевые инфекции // Актуальные вопросы медицинской науки и практики. 2019. С. 283-287.
2. Бесхлебова О. В., Гранитов В. М., Дедков В. Г. Лабораторная диагностика клещевых инфекций с природной очаговостью (клещевой риккетсиоз, иксодовый клещевой боррелиоз) // Бюллетень медицинской науки. 2017. №. 4(8).
3. Евстегнеева В. А., Смольянинова О. Л., Игнаткова А. С. О влиянии климатических факторов на заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. 2017. С. 263-267.
4. Ефимова А. Р., Дроздова О. М. Эпидемиологическая характеристика сочетанного природного очага иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита в Кемеровской области // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017. Т. 16. №. 2 (93).

5. Зверева Н. Н. и др. Современное состояние проблемы иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) у детей // Детские инфекции. 2017. Т. 16. №. 1.
6. Зыкова О. А. и др. Клинические особенности иксодового клещевого боррелиоза в эндемичном регионе // Инфекционные болезни в современном мире: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика. 2020. С. 83-83.
7. Кокшарова К. С., Омарова К. А., Прокопьева В. В. Клинические проявления и эпидемиологическая характеристика иксодового клещевого боррелиоза // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации. 2017. С. 162-163.
8. Лищук Н. Г. Эпидемиология и профилактика иксодового клещевого боррелиоза // Региональный вестник. 2019. №. 10. С. 7.
9. Лищук Н. Г., Киндрас М. Н., Ермакова А. Е. Анализ эпидемиологической ситуации и мер профилактики иксодового клещевого боррелиоза // Интегративные тенденции в медицине и образовании. 2020. Т. 1. С. 43-45.
10. Мурзабаева Р. Т. и др. Иксодовый клещевой боррелиоз: клинико-лабораторные особенности // Клиническая лабораторная диагностика. 2018. Т. 63. №. 11.

© Широкоступ С.В., Тимонин А.В., 2021.